

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOZHODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TAQRIZ

Ibodulla MIRZAYEV,
filologiya fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat chet tillar instituti
Samarqand, O'zbekiston
ibodullamirzayev@gmail.com

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TAQRIZ

Keyingi paytlarda yurtimizda qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik masalalari bilan qiziqish jiddiy tus olmoqda. Shu nuqtayi nazardan chet mamlakatlarda ilgari chop etilgan asarlarni yana bir marta ko'zdan kechirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Biz ushbu maqolada mashhur fransuz tilshunoslari, german va roman tillari bo'yicha yirik mutaxassislar bo'lgan J.P.Vine va J.Darbelnelarning nomi sarlavhada aks etgan asarlari haqida muxtasar ma'lumot berishni lozim topdik.

Jan-Pol Vine (1910 – 1999) Sorbonna universitetida ingliz tilini o'rgangan, 1937-yilda Londonda fonetika va filologiya bo'yicha magistrlik dissertatsiyasi yoqlagan, 1939-1940-yillarda Fransiya armiyasida tarjimonlik qilgan, 1946-yilda Kanadaning Monral universitetida tilshunoslik kafedrasini boshqargan, 1967-yilda Britaniya Kolumbiyasi viloyatidagi Viktoriya shahri universitetida faoliyat ko'rsatgan.

Jan Darbelne (1904- 1990) Sorbonna universitetini tamomlagan, Edinburg, Manchester, Uels univetsitetlarida ishlagan, 1938-39-yillarda Gesarvardda ingliz tilini o'rgangan, keyin Kanadaga ko'chib o'tgan va MakGill universitetining kechki bo'limida uch yillik tarjimonlar tayyorlash kursida o'qigan.

Jan Darbelne va Jan-Pol Vinelarning 1958-yilda chop etilgan asari qariyb 45 yil tarjimon;ar uchun tuzilgan dasturlarda asosiy fan sifatida qayd etilgan. Uarning yozishicha: 1) muqobillik (ekivalentlik) tasvirlanayotgan voqea-hodisalar bilan bevosita bog'liq. Voqea-hodisalar esa noaniq voqelikdir; 2) so'z ma'nosini madaniy birlik sifatida idrok etish; 3) metalisoniy axborot (informatsiya) va lingvistik jarayonlar o'zaro uzviy bog'langan; 4) metalisoniy axborot adabiyotning mazkur paytdagi holati bilan har ikki tilda siyosat va ilm-fanning holatini o'z ichiga oladi; 5) lug'aviy o'zlashmalar yetti xil bo'ladi:

- 1.O'zlashma.
- 2.Kalka.
- 3.So'zma-so'z tarjima.
- 4.Transpozitsiya.
- 5.Modulyatsiya.
- 6.Ekvivalentlik.
- 7.Moslashtirish (adaptatsiya).

Fransuz tilshunoslarining mazkur asari yeti marta fransuz tilida chop etilgan va 1995-yilda ingliz tiliga, keyin boshqa tillarga tarjima qilingan.

O'tgan asrning 50-yillarida, hali tarjimashunoslik fan sifatida shakllanib ulgurmagan davrda J.P.Vine va J.Darbelne, asosan, qiyosiy adabiyotshunoslik bilan shug'ullangan, degan fikr ustuvor bo'lgan.

J.P.Vine va J.Darbelnelarning "Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi" asari uch asosiy qismdan iborat.

Ishda muqaddima sifatida tarjimashunoslik terminlarining lug'ati keltirilgan va o'sha davr soha terminlari bilan hozirgi terminlarni qiyoslab o'rganishda qo'l keladi. "Kirish" da "Qiyosiy stilistika" deb ataluvchi tarjima nazariyasining asosiy tamoyillari yoritilgan bo'lib, unda tarjima usullarini o'rganish tilshunoslik uchun ham qiziqarli ma'lumotlar berishi mumkinligi, tarjima usullari tillarning struktur va funksional xususiyatlari bilan belgilanishi haqida gapirilgan. Shuningdek, "Kirish"da mualliflar asos qilib olgan nazariy qarashlar haqida ham qisqacha ma'lumot berilgan. Bular do' Sossyurning lisoniy belgining ikki taraflama bir ekanligi, mazkur belgining ma'nosi va qiymati, til va nutqning o'zaro munosabati, Sh.Ballining til kognitiv (intellektual) va affektiv (emotive) birliklarini o'rganuvchi ichki stilistika hamda ikki yoki undan ortiq tillarning ifoda vositalarini qiyoslab o'rganuvchi tashqi stilistikani farqlagani, fransuz va ingliz tillarining o'zaro aloqasinshu yo'l bilan o'rganish samarali bo'lgani haqida so'z boradi.

"Kirish" da yana hozirgi tarjima amaliyoti uchun havodek zarur bo'lgan ma'lumotlar berilgan. Chunonchi,1) tarjimada amal qilish lozim bo'lgan ish tartibi, tahlil sathlari (rejalari) va texnik usullar.

Mazkur ishda faktik materiallar leksik, grammatik va axborot (informatsiya) aspektlarida tahlil qilingan.

Fransuz va ingliz tillari orasidagi leksik tafovutlarni o'rganish asnosida mualliflar fransuz tilida quyidagicha qonun-qoidalar amal qilishini ko'rsatib berganlar:

1. Kerakli so'z, o'zini oqlamaydigan so'z belgini qo'llashga ko'proq moyillik.
2. Fransuzcha so'zning inglizcha so'zga nisbatan juda mavhumligi.
3. Fransuzcha nutqning nisbatan ko'rkam emasligi.
4. Ayrim inglizcha so'zlar tarjimasida so'zning o'z va ko'chma, his-hayajonli va his-hayajonsiz ma'nolarining birlashib ketishi.

Ikkinchi bobda asosiy e'tibor Grammatik ma'nolarni tarjima qilish usullariga qaratilgan. Bunda so'z turkumlari transpozitsiyasi turlari, yordamchi vazifa bajaruvchi ma'nosizlashgan so'zlarning tarjimada qo'llanish xususiyatlari faktik materiallar asosida ochib berilgan.

Uchinchi bobda bugungi tarjima ilmi va amaliyoti uchun juda dolzarb muammo keltirilgan. Boshqacha aytganda, unda fransuz va ingliz tillari orasida axborot (сообщение) uzatishda tafovutlar aniqlangan, fransuz tili ingliz tili "realligi", "emotsionalligi"ga nisbatan "konseptual", "mulohazali", fransuz tili

uchun “subyektivizm” va unga yaqin “animizm” ko‘proq xarakterli ekani faktik dalillar bilan asoslab berilgan.

Prof. V.G.Gak o‘zining mazkur kitobga yozgan taqrizida J.P.Vine va J.Darbelnening mazkur asari amaliy nuqtayi nazardan alohida ahamiyatga ega ekanligini urg‘ulaydi, unda metodologik yondashuvga amal qilingan o‘rinlar borligini, natijada stilistika qiyosiy leksikologiya, grammatika va tarjimaning chegaralanmay qolgani ham e‘tibordan chetda qoldirmaydi. Ammo V.G.Gakning bu mulohazlari tarjimashunoslikka doir dastlabki fundamental tadqiqotning tarjima ilmi va amaliyotidagi ahamiyatiga aslo rahna solmaydi.

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

1. <https://rufrance.fr/darbelne-i-vine-mastera-perevoda>
2. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода 2013.